

KO'P TARMOQLI IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM TARBIYANI TASHKIL ETISH

Esonova Malohat Akilovna¹, Ma'murova Saidxon Farxod qizi²

¹Qo'qon Davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrasi dotsenti,

²Qo'qon Davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18042421>

Annotatsiya: Maqolada Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil qilish, uni rivojlantirish hamda bunday ta'limga qanday bolalarni jalb etilishi haqida bayon qilingan.

Kalit so'lar: inklyuziv ta'lim, ixtisoslashtirilgan Maktabgacha tashkilotlar, Ta'lim to'g'risida" gi qonun, Ilk qadam, ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlari, qo'shma tipdagi maktabgacha ta'lim muassasalari.

Davlat o'quv dasturi har bir bolaning ta'lim-tarbiya, rivojlanish, himoya va faol ishtirok etishda teng foydalanish huquqlarini tan oladigan inklyuziv o'quv dasturi hisoblanadi. Jismoniy, aqliy, sensor(sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar (shaxslar) uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tashkil etiladi.

Inklyuziv ta'lim- bolalarning alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda ta'lim va tarbiya olinishini teng ta'minlovchi jarayon.

Davlat Maktabgacha Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolani ta'lim olishi va rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash - bu Davlat Maktabgacha Ta'lim tashkilotlarining direktori, pedagog va mutaxasislari tomonidan tashkil etiladigan jamoaviy ish.

Ixtisoslashtirilgan Maktabgacha tashkilotlar va qo'shma tipdagi maktabgacha tashkilotlar o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, O'zbekiston Respublikasining „Ta'lim to'g'risida" gi Qonuniga va O'zbekiston Respublikasining boshqa qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, Ilk va Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablariga, ushbu Nizomga hamda o'z ustaviga amal qiladi.

Qo'shma tipdagi maktabgacha tashkilotlarning faoliyati jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar va rivojlanishida nuqsoni bo'lmagan bolalarning bir tashkilotda alohida guruhlarda birgalikda o'qishini va tarbiyalanishini tashkil etishga qaratilgan.

Ixtisoslashtirilgan Maktabgacha tashkilotlar va qo'shma tipdagi maktabgacha tashkilotlar davlat tashkilotlari va nodavlat tashkilotlar bo'lishi mumkin.

Davlat ixtisoslashtirilgan Maktabgacha tashkiloti va qo'shma tipdagi maktabgacha tashkiloti va qo'shma tipdagi maktabgacha tashkilot yuridik shaxslar hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Davlat gerbi tasviri tushirilgan va o'z nomi davlat tilida yozilgan muxrga hamda shtampga, mustaqil balansga, byudjet va byudjetdan tashqari shaxsiy g'azna hisob varaqlariga ega.

Ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilot va qo'shma tipdagi maktabgacha tashkilot maqsadlari quyidagilardan iborat:

bolaning ta'lim olish huquqini amalga oshirishni ta'minlash;

bolalarni o'qitish va tarbiyalash, ularni jamiyatga moslashtirish, shuningdek, rivojlanishidagi nuqsonlarni tuzatish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;

bolalarning yosh va noyob imkoniyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda jismoniy, intellektual va ma'naviy rivojlanishini ta'minlash;

bolaning shaxsiyatini shakllantirish, uning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, uning ijtimoiy tajribasini ta'minlash.

Qo'shma tipdagi davlat maktabgacha tashkilotlarini tashkil etish uchun xurujlarning eng kam soni tegishli ravishda quyidagilarni tashkil etishi kerak:

a) kamida 4ta inklyuziv guruh.

b) quyidagi ixtisosliklaridan biri bo'yicha rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun kamida 4ta guruh:

- eshitishida og'ir nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun;

- ko'rishda og'ir nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun;

- psixik rivojlanishi kechikkan bolalar uchun;

- tayanch- harakat apparatida nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun.

Ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan Davlat Maktabgacha Ta'lim tashkilotlarida rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun guruhlar tegishincha quyidagi miqdorda to'ldiriladi:

nutqida og'ir nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun guruhlarda — ko'pi bilan o'n ikki nafar bola;

kar bolalar uchun guruhlarda — ko'pi bilan o'n nafar bola;

yaxshi eshitmaydigan bolalar uchun guruhlarda — ko'pi bilan o'n ikki nafar bola;

ko'zi ojiz bolalar uchun guruhlarda — ko'pi bilan o'n nafar bola;

ko'zi yaxshi ko'rmaydigan bolalar uchun guruhlarda — ko'pi bilan o'n ikki nafar bola;

tayanch-harakat apparati buzilgan bolalar uchun guruhlarda — ko'pi bilan o'n sakkiz nafar bola;

gemiparez, monoparez, plegiya asoratlari bo'lgan bolalar uchun guruhlarda — ko'pi bilan o'n ikki nafar bola;

bolalar tserebral falaji sindromi asoratlari bo'lgan bolalar uchun guruhlarda — ko'pi bilan o'n nafar bola;

yengil darajada aqli zaif bo'lgan aqliy nuqsonlari bor bolalar uchun guruhlarda — ko'pi bilan o'n ikki nafar bola, o'rtamiyona va o'rtacha darajada aqli zaif bo'lgan aqliy nuqsonlari bor bolalar uchun guruhlarda — ko'pi bilan o'n nafar bola;

autizmga chalingan uch yoshdan katta bolalar uchun guruhlarda — ko'pi bilan o'n nafar bola;

aqliy rivojlanishi kechikayotgan uch yoshdan katta bolalar uchun guruhlarda — ko'pi bilan o'n ikki nafar bola;

murakkab nuqsonlari (ikki va undan ortiq nuqsoni) bo'lgan bolalar uchun guruhlarda — ko'pi bilan o'n nafar bola.

Ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilotga va qo'shma tipdagi maktabgacha tashkilotga quyidagi nuqsonlari bo'lgan bolalar qabul qilinmaydi:

-og'ir va chuqur darajadagi aqli zaiflik;

-shizofreniya, hissiy irodaning chuqur buzilishlari;

-tez-tez takrorlanadigan umumiy epileptik tutilishlar;

-tufayli turli xil psixopatiya va psixopatik holatlarning og'ir shakllari;
-asab tizimining organik buzilishi tufayli siydik va najasni ushlab turolmaslik;
-yurak-qon tomir, nafas olish va ovqat hazm qilish tizimlarini olib tashlash va dekompensatsiya qilish bosqichi.

Ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti va qo'shma maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning maktabgacha ta'limga qo'yiladigan belgilangan davlat talablariga muvofiq ta'lim, ta'lim, tarbiya va sog'lom bo'lishini ta'minlash ko'zda tutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi Toshkent-2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi".
3. Esonova Maloxatxon Akilovna Maktabgacha pedagogika. Oquv qollanma. Toshkent-2022.
4. Nazirova Guzal Malikovna and Mamadjanova Muyassar Nurmatovna. "Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071 11.12 (2022): 415-417.
5. Achilova S. Pedagogical opportunities for the upbringing of physical qualities by purposeful development of action potential in preschool children // International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Researc. Vol.11. Date of publication: 04.04.2022, – P.134-143.(IF 7.429).
6. Esanova Malohat MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARGA YO'NALTIRISH USULLARI Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
7. Esonova Maloxat MAKTABGACHA 6-7 YOSHLI BOLALARNI O'QITISHDA MATEMATIK BILIMLAR BERISH Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
8. Esonova Malohat MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MATEMATIK RIVOJLANISHINING MILLIY VA XORIJIY KONSEPSIYALARI Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
9. Эсонова М. А.ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Экономика и социум, 1086-1089
10. Sultonova N.A., [O'zbekistonda Maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirishning kelajak istiqbollari](#). International Scientific and Practical Conference, 2023/11/30., 4-7. <https://www.conferenceseries.info/index.php/education>
11. Sultonova Nurkhon Anvarovna, Kadyrova Nasibakhon., Impact of the Internet in the Conditions of Global Processes on Spirituality and Health of Youth., INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION., 2022/12/29., 1/6. p165-168